

EXU E A ARTE: O CRIATIVO NA IMAGÉTICA AFRODIASPÓRICA

EXU AND ART: CREATIVITY IN AFRO-DIASPORIC IMAGERY

Gab Dias

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

gab99dias@gmail.com

Ana Valéria de Figueiredo

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

anavaleriadefigueiredo@gmail.com

Resumo

Exu é um orixá no Candomblé e uma entidade na Umbanda que representa a criatividade dinâmica e desafiadora da lógica ocidental da dualidade e polarização. No que tange às culturas afro-brasileiras, a imagem e arquétipo de Exu é valorizada por sua capacidade de abrir caminhos e combater energias negativas. Propomos neste trabalho apresentar Exu como o princípio dinâmico fundamental a todo e qualquer ato criativo e ressaltar sua importância para a população afro-brasileira.

Palavras-chave: Exu; afro-brasilidade; arte.

Abstract

Exu is an orixá in Candomblé and an entity in Umbanda that represents the dynamic creativity that challenges the Western logic of duality and polarization. In relation to Afro-Brazilian cultures, the image and archetype of Exu is valued for its ability to open paths and combat negative energies. In this paper, we propose to present Exu as the fundamental dynamic principle of every creative act and highlight its importance for the Afro-Brazilian population

Keywords: Exu; afro-brazilian; arts.

ABRINDO A PORTEIRA

A história da Umbanda vem do sincretismo; a mistura entre espiritualidade e religião de afrodescendentes, principalmente povos bantos, iorubanos e daomeanos, indíge-

nas, espíritas kardecistas e católicos no Brasil incorporando em suas práticas um pouco de cada um. As contradições, soluções, belezas, encantamentos e dilemas de povos que foram forçados pela colonização a se misturar, deram origem a práticas religiosas diversas e, no meio dessa gama de pluralidades, está a Umbanda.

Os terreiros não são apenas ambientes religiosos, mas também parte de resistência da cultura afro-brasileira e se afirmam no país como território político-mítico-religioso uma vez que foram construídos principalmente por africanos e indígenas como forma de se reterritorializar na diáspora (Sodré, 2019, p.52).

Para o antropólogo e museólogo Sérgio Ferreti (1999) o sincretismo afro-brasileiro foi uma estratégia de sobrevivência e de adaptação que os africanos trouxeram para o Novo Mundo, e para Simas

os cruzamentos religiosos entre as várias culturas de origens africanas, ritos ameríndios, tradições europeias, vertentes do catolicismo popular etc. dinamizaram no Brasil vasta gama de práticas religiosas fundamentadas em três aspectos básicos: a possibilidade de interação com ancestrais, encantados e espíritos através dos corpos preparados para recebê-los, um modo de relacionamento com o real fundamentado na crença em uma energia vital, e na modelação de condutas estabelecida pelo conjunto de relatos orais e na transmissão de matrizes simbólicas por palavras, transes e sinais (Simas, 2021, p.78).

Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, Exu (também conhecido como Legba ou Elegbara) é o senhor dos inícios e guardião dos caminhos, das ruas, das estradas e encruzilhadas. Ele foi o primeiro filho de Iemanjá e Oxalá. Na tradição Iorubá, é o responsável pela função de mensageiro entre os Orixás e os seres humanos, entre o mundo espiritual e o material. Exu está relacionado com a transformação, dinamismo e movimento. Exu trabalha no caos pra trazer a ordem e na ordem pra trazer o caos. Ele é exemplo de criação de vida nas frestas, de recusa à morte silenciosa e de reivindicação da vida. E é, essencialmente, o princípio ativo de todas as coisas que existem. A primeira pulsão de vida.

A presença negro-africana nas bandas ocidentais do Atlântico, nas Américas, é marca do devir-negro no mundo, mas é também uma marca inventiva da reconstrução da vida enquanto possibilidade produzida nas frestas, em meio à escassez, e na transgressão de um mundo desencantado. A ancestralidade como sabedoria pluriversal, ressemantizada por essas populações em diáspora emerge como um dos principais elementos que substanciam a invenção e a defesa da vida (Rufino, 2019, p.15).

E nessa “inventiva construção da vida”, como aponta o autor, estão as produções artísticas, dimensão inerentemente humana que traduz em imagens e objetos o verbo, palavra que se materializa em objetos.

Os primeiros missionários que chegaram no continente africano se depararam com estátuas de Exu com um falo ereto (figura 1) e o identificaram como um ser maligno (Prandi, 2001, p.47). No entanto, o falo de Exu simboliza fertilidade, astúcia, poder, e um caráter sem vergonha. Sua imagem e subversão é tida como imoral para os padrões ocidentais. Para Ortiz (1999, p.134), “um primeiro significado de exu pode ser assim inferido: ele é o que resta de negro, de afro-brasileiro, de tradicional na moderna sociedade brasileira”.

Figura 1: Exu do povo iorubá. Acervo do Museu Afro Brasil (MAB). Fonte: <https://online.museuafrobrasil.org.br/acervo/insignia-de-exu/>

Figura 2: Legba, guardião das casas em Abomey (Benim). Fonte: Verger, 2012, p.128.

Ao longo do tempo e em razão do processo colonial, a imagem de Exu sofreu diversas modificações, dentre elas, o falo ereto foi substituído pelo tridente e ele foi associado a tudo que é demoníaco, ou seja, a tudo que os europeus consideram distante da pureza católica e das virtudes cristãs. Exu é visto como uma ameaça às visões de mundo eurocêntricas, que tendem a eliminar contradições e a valorizar apenas uma perspectiva unilateral da consciência; opera na simultaneidade das temporalidades entrecruzadas (Facina, 2023) e funda as existências com uma linguagem como um todo, pulsando os mundos e sendo senhor de todas as possibilidades.

Figura 3: Exu. Pintura sobre tela assinada por Con Silva. Fonte: <https://www.bemmuuto.com.br/obras/pinturas/con-silva/bm557754/>

A associação de Exu e dos Orixás com o demônio, bem como a conversão forçada dos africanos ao cristianismo, foram usadas no século XVI para justificar e legitimar a escravidão. No entanto, na teologia africana, Exu não é visto como oposto a Deus, uma vez que não há uma separação rígida entre o sagrado e o profano. Cairo Katrib, no artigo *Nas encruzilhadas do humano: a figura de Exu na Umbanda* aborda o papel da mudança da imagem de Exu:

a umbanda, num exercício constante de desvinculação da imagem negativa de Exu, desenvolveu uma metodologia específica para lidar com essa ambiguidade. Numa tentativa de torná-lo mais humano e próximo da realidade das pessoas, Exu torna-se jovial, atencioso, protetor. Sua personalidade foi abrandada desvinculando-o das práticas africanas e tornando-o mais civilizado, promovendo a “limpeza” da sua personalidade (Katrib, 2017, p.105).

Atualmente, o tridente de Exu simboliza as encruzilhadas, que são as possibilidades. Exu abre caminhos, combate as forças maléficas e energias negativas. É ele que se encontra nas porteiras dos terreiros, já que é responsável por regular as passagens e proteger as entradas e saídas. Leda Maria Martins, no livro *Afrografias da Memória*, afirma que Èsù Elegbára se encontra no lugar de interseções, sendo o senhor das encruzilhadas e o princípio dinâmico que medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento.

E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a identidade afro-brasileira, num processo vital móvel, identidade que pode ser pensada como um tecido e uma textura, em que as falas e gestos mnemônicos dos arquivos orais africanos, no processo dinâmico de interação com o outro, transformaram-se, e reatualizam-se continuamente, em novos e diferenciados rituais de linguagem e de expressão, coreografando as singularidades e alteridades negras (Martins, 2021, p.32).

Ao longo dos estudos acerca das representações visuais nas religiões afro-brasileiras, a maioria das imagens de Exu que encontrei representavam um corpo magro, musculoso, muitas vezes sem camisa. Luiz Rufino (2017, p. 186) questiona: “qual é a cor da carapuça que veste Exu? (Gargalha...) Qualquer uma que ele queira. Exu pode ser o que quiser, manifesta-se como bem entender, é um princípio incontrollável”. E também disserta sobre o conceito de encruzilhada:

a encruzilhada é a boca do mundo, é saber praticado nas margens por inúmeros seres que fazem tecnologias e poéticas de espantar a escassez abrindo caminhos. Exu, como dono da encruzilhada, é um primado ético que diz acerca de tudo que existe e pode vir a ser. Ele nos ensina a buscar uma constante e inacabada reflexão sobre os nossos atos (Rufino, 2019, nota introdutória).

Exu pode ser representado de forma plural e diversa. Sua imagem, sua forma e subjetividade não apenas está em movimento como é movimento, possibilidade e dinamismo. E para Foster (2023, p. 32), “não existe hierarquização entre as faces de Exu. Todas têm importância e se completam na constituição dessa energia”.

Na Umbanda, a falange de entidades do Povo da Rua contempla Exus, Pombagiras¹ e

1 POMBA-GIRA. Nome genérico de várias entidades da umbanda brasileira, espécies de Exus em versão feminina. O nome deriva do quicongo mpumba-a-nzila, em quimbundo pambuanjila, “encru-

Malandros. Essas entidades oferecem perspectivas e formas de pensar e agir que diferem das normas ocidentais estabelecidas como “corretas”. As contradições, incertezas, encruzilhadas e diversos caminhos que apresentam revelam conhecimentos e possibilidades criativas que desafiam nossas concepções de “sagrado”. Para o Povo da Rua, o que é considerado profano é totalmente sagrado, e o sagrado também possui um aspecto profano. E suas representações visuais em imagens vão fixando suas qualidades.

Os malandros na Umbanda são relacionados ao samba, boemia, dinamismo e renovação. Zé Pelintra é um dos malandros mais conhecidos do Brasil. Para Simas (2021), seu Zé Pelintra é um grande amigo do povo e está em trânsito permanente fazendo uma odisseia de cura, amor, folia, paixão e redenção arrebatada nas ruas brasileiras. Zé Pelintra, com sua malandragem, se adequa em diferentes espaços para criar mecanismos de transgressão, adaptação, movimento. Um bom exemplo disso é uma frase popular sobre Zé Pelintra que diz “malandro usa sapato pra continuar andando descalço.” A malandragem, na sociedade brasileira, é entendida como “a arte de sobreviver nas situações mais difíceis” (DaMatta, 1984, p. 102). O malandro se adapta e se movimenta para continuar sendo ele mesmo.

As Pombagiras, também conhecidas como Exu-mulher, foram mulheres que viveram nas ruas e foram marginalizadas, muitas vezes por questões de raça, classe, e/ou por subverterem as lógicas patriarcais de dominação do homem sobre a mulher. Elas detêm poder sobre o próprio corpo e a própria sexualidade:

A pombagira é resultado do encontro entre a força vital do poder das ruas que se cruzam e a trajetória de encantadas ou espíritos de mulheres que viveram a rua de diversas maneiras, tiveram grandes amores e expressaram a energia vital através de uma sexualidade aflorada e livre (Simas, 2021, p.78).

Pode-se perceber um ponto em comum entre as entidades do Povo da Rua na Umbanda: é que a maioria delas são inspiradas em histórias de pessoas negras e indígenas do Brasil, sobretudo vivências de uma brasilidade marginalizada, oprimida e considerada “sem pureza”. Citando Cancone (2001), na dissertação de mestrado *Encruzilhadas da cultura: imagens de Exus e Pombagiras na Umbanda*, Tadeu Mourão aborda a ideia de entidades que são inspiradas pela própria brasilidade:

entes sagrados estes que têm forte referencial na realidade nacional. Aí também notamos outro diferencial da religião umbandista, quando comparada a outros sistemas religiosos em voga junto à população brasileira: o fato de mergulhar profundamente na realidade local e nela

zilhada”, através da forma Bombonjira, denominação de Exu (guardião dos caminhos que se cruzam) em candomblés de origem banta. (LOPES, 2004, p.537)

buscar sua fonte de inspiração, transformando em símbolos sacros, figuras do cotidiano popular (Cancone, 2001, *apud* Mourão, 2010, p. 22).

Segundo Munanga (2006, [s.p.]), “a arte negro-africana, assim como todas as formas de arte, não surge isoladamente, mas está profundamente ligada à vida das suas sociedades. Por meio de sua arte, um povo expressa sua visão abrangente sobre a existência.” Essa visão permitiu que alguns estudiosos radicais da arte africana tradicional, dentro de uma perspectiva etnológica, afirmassem que “a arte africana só existe na interpretação do observador ocidental, negando a noção de beleza entre os próprios africanos” (id., ib.).

EXU, O NEGRO E A ARTE

Proponho neste trabalho trazer a importância da visualidade e arquétipo de Exu para a população negra, seja nas inúmeras formas de resistência ou nas ações criativas, pois Exu é “o princípio dinâmico fundamental a todo e qualquer ato criativo” (Rufino; Simas, 2018, p. 20).

Para Muniz Sodré, o Axé é “o poder ou força de realização, que possibilita o dinamismo da existência” (Sodré, 1998, p. 20) e o movimento do Axé só existe por causa de Exu, que é o responsável por potencializá-lo e fazê-lo circular. Para Niegro (2020, [s.p.]) “a dança, o giro, é ao mesmo tempo arte e reza. Arte porque tem o poder de encantar e expressa o sentimento de um povo. É uma reza porque carrega toda a ancestralidade da comunidade”.

Falar sobre Exu é falar sobre ancestralidade. Devido ao epistemicídio, a violência e o apagamento sofrido pelas populações negras ao longo dos séculos, grande parte dessas populações não têm conhecimento sobre seus antepassados. Porém, para Carmo e Cordeiro (2021) a ancestralidade está presente em tudo que é vivo em nós e na natureza. Os autores apontam que

a ancestralidade é, portanto, a força coletiva que nos atravessa, que possui jeito próprio de partilhar saberes. Trata-se de um saber/viver coletivo, que parte do mexer na terra, no barro, que aprende com as águas, com as folhas, com o balançar do vento, com o silêncio e, sobretudo, com o caminhar dos mais velhos (Carmo; Cordeiro, 2021, p.77).

Ao longo da vida enquanto pessoa negra, o que eu mais escutei de relatos familiares sobre os mais velhos da minha família, eram histórias de transgressão e resiliência que posteriormente me lembraram os ensinamentos exusíacos que aprendi nas religiões afro-brasileiras, e conforme reflete Reis Neto:

Exu e a encruzilhada também podem ser pensados como uma forma de transgressão da forma secular colonizadora de contar a história do continente africano, por conseguinte a história do Brasil e dos afro-pindorâmicos, suas culturas e suas religiosidades, por se tratar de figuras que são representações das tensões históricas, das múltiplas discussões, dos acordos, divergências, etc. Apresentam-se também como a representação da história conflituosa dos afro-brasileiros desde a diáspora e a resistência marcada por inúmeros conflitos e formas de resistir e (r)existir. A encruzilhada como palco da contradição oferece-nos uma imagem que versa sobre a desmistificação da passividade do povo negro desde a escravidão até a contemporaneidade (Reis Neto, 2019, p.13).

A própria expressão “história da arte” é limitadora e reflete um ponto de vista etnocêntrico, ao sugerir que o conceito de arte pode ser unificado, ignorando o fato de que as manifestações artísticas fazem parte da essência do desenvolvimento humano, independentemente de tempo, espaço, cultura, ou contexto histórico. A arte africana (e a que dela deriva) segue perspectivas distintas da tradição europeia, trazendo consigo uma ampla gama de significados e interpretações variadas.

Nesse contexto, Munanga (2006) destaca que a arte negro-africana foi historicamente excluída da chamada “história da arte universal”, devido a uma visão eurocêntrica que considerava legítimos apenas os cânones artísticos europeus em sua definição de “universal”. Com base na lógica colonial do século XIX, que pregava uma “missão civilizadora”, a arte africana era vista de forma evolucionista, sendo considerada uma “arte infantil” que, com o tempo, poderia “evoluir” para uma arte mais “intelectual, geométrica e abstrata” — estágio no qual se encontrava a Europa “civilizada” (Munanga, 2006, [s.p.]).

De acordo com Foster (2013) Exu é diretamente relacionado com a prática da performance artística e, conseqüentemente, com atos criativos no contexto da arte. E para Petrovich e Machado (2004), Exu é o que faz o jogo do universo e das pessoas, ele é capaz de encaminhar pedidos e está presente em todas as vidas do mundo. Exu é vivido como um mistério sagrado em instâncias que fluem para todos os lados, representando a mais alta expressão daquilo que foge à ideia do que se chama lógica. Ele se encontra nas fronteiras, nas miudezas e interseções e também pode operar em um *inframince*: “seria como a sutileza do próprio ato criativo, através da compreensão do trabalho de arte como um todo, envolvendo não só o objeto, mas também o seu entorno, suas potencialidades e as suas interrelações” (Pereira, 2013, p. 3.).

O termo *inframince* foi criado pelo artista e pensador francês Marcel Duchamp, por volta de 1937. Embora ele tenha começado a explorar o conceito nos anos 1930. Esse conceito se refere a diferenças extremamente sutis e quase imperceptíveis entre coisas ou fenômenos. Duchamp não ofereceu uma definição precisa ou formal de

inframince, preferindo que o termo permanecesse aberto à interpretação. O inframince propõe uma nova forma de percepção que vai além do óbvio, estimulando uma atenção sensorial mais fina. Alguns exemplos dados por Duchamp para ilustrar o inframince são; a diferença de temperatura entre uma folha de papel que acabou de ser impressa e outra em temperatura ambiente, impressão em vidro – a leve separação que existe entre uma obra de arte pintada sobre vidro e o vidro em si, toque antes do toque – o momento infinitesimal em que dois objetos ou pessoas estão prestes a se tocar, mas ainda não se encontraram.

Para Pereira (2023, p. 5), “o Inframince – é preciso a lacuna/intervalo/ponto de respiro/poros, para que haja a transferência de sentido, habitat da subjetivação. O mínimo atômico”. E para Rufino (2019, p. 277) Exu opera “na ginga, no sincopado, no viés, nas dobras da linguagem, expande o corpo e suas sapiências como princípio ético/estético”.

No texto *Inframince e o estado latente da experiência estética através da micropercepção* de Caroliny Pereira (2023), também é apresentada uma reflexão sobre o tempo cronológico (*chronos*) é colocado como uma ideia deslocada da experiência do tempo enquanto acontecimento (*aion*), que se apresenta como um tempo oblíquo e maleável, perceptível através da instauração do acontecimento existente entre perceptor e o objeto de arte.

Leda Maria Martins, no livro *Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela* (2021) também aborda uma ideia de tempo que se assemelha à ideia apresentada por Caroliny Pereira quando aponta o tempo *Chronos*, que está relacionado com a temporalidade-calendário, o tempo que se divide entre agora e antes. E o tempo *Espiral* que não se limita a uma linearidade progressiva e pode se relacionar com as poéticas de um corpo que se movimenta, se expressa, produz conhecimento de forma circular. Martins também aborda as noções de tempo para Exu: que está para além do passado, presente e futuro, como afirma o ditado iorubá “Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje” demonstrando que Exu é capaz de inventar o tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Kudielka (2002) afirma que nenhum signo possui significado ou representa algo de forma isolada; ele só adquire sentido dentro de uma estrutura complexa de relações. As imagens, quando interpretadas como símbolos, podem ser vistas como reflexos da organização e hierarquia das experiências individuais e sociais dos diferentes grupos em que participamos. Como aponta Chartier (1990, p. 23), são “estratégias que estabelecem posições e relações, atribuindo a cada classe, grupo ou ambiente um ‘ser-aprendido’ que constitui sua identidade”.

Dessa forma, considerar as imagens como símbolos também abre espaço para uma autorreflexão sobre o papel que ocupamos nesse contexto social, o que, em alguns casos, nos permite prever e planejar os próximos passos de comportamento nos grupos a que pertencemos ou desejamos pertencer. Chartier (1990, p. 23) contribui para essa reflexão ao discutir a imagem como símbolo de representação, sugerindo que essa representação, por meio da imagem, articula três formas de relação com o mundo:

- Em primeiro lugar, a imagem como representação permite a classificação e delimitação das diferentes e contraditórias formas de realidade construídas pelos diversos grupos sociais;
- Em segundo lugar, essa representação visual possibilita o reconhecimento de uma identidade social, conferindo um status, uma posição e um modo específico de ser e estar no mundo;
- Por fim, a imagem também atua como uma forma institucionalizada que torna visível a existência de um grupo, classe ou comunidade.

bell hooks² afirma que “da escravidão em diante, os supremacistas brancos reconheceram que controlar as imagens é central para a manutenção de qualquer sistema de dominação racial” (hooks, 2019, p. 33). A relação de Exu com atos criativos pode ser interpretada como o seu papel em promover a expansão e variedade de possibilidades no universo e nas pessoas, incluindo a criatividade como uma expressão possível dessas infinitas possibilidades. E conforme reflete Oliveira, no livro *Filosofia da ancestralidade: corpo e mito na filosofia da educação brasileira*

Ancestralidade é uma categoria de relação, ligação, inclusão, diversidade, unidade e encantamento. Ela, ao mesmo tempo é enigma-mistério e revelação profecia. Indica e esconde caminhos. A ancestralidade é um modo de interpretar e produzir a realidade. Por isso a ancestralidade é uma arma política. Ela é um instrumento ideológico (conjunto de representações) que serve para construções políticas e sociais (Oliveira, 2007, p. 257).

E para Facina (2023, p. 18), “o encanto de Exu pelo ser criativo se dá porque criatividade é movimento, é invenção de caminho, é possibilidade de arrancar alegria ao cotidiano, é o que sustenta a vida”. Essa criatividade que move a vida, move a arte em suas expressões ético-estéticas, que se consubstanciam em objetos de produção

2 Optamos por respeitar a preferência da autora bell hooks de utilizar a letra minúscula. Ela tomou essa decisão para prestar homenagem à avó e manter um posicionamento político com a intenção de romper as convenções linguísticas e acadêmicas para dar enfoque à substância do seu trabalho e não à sua pessoa. Para ela, nomes e títulos não têm tanto valor quanto as ideias.

artística que permeiam as culturas.

As dobras de Exu no tempo contribuem na conexão do negro brasileiro, vítima do epistemicídio, com seus ancestrais e outros modos de vivenciar, perceber e criar o/no mundo. As noções de encruzilhadas, os ensinamentos revolucionários da afro-brasilidade, a diluição de noções binárias de morte/vida, sagrado/profano, passado/futuro contribuem para o desenvolvimento de novas formas de aprendizagens e movimento que não apenas nos ensinam a inventar outras possibilidades, mas também olhar com novos olhos tudo aquilo que já aprendemos.

REFERÊNCIAS

CARMO, Jaqueline Rebouças; CORDEIRO, Karina de Oliveira Santos. MARCAS DE DENDÊ: CAMINHOS ANCESTRAIS POR MEIO DAS BRINCADEIRAS. **Em favor de igualdade racial**, Rio Branco, Acre, v. 4, p. p.72-86, 29 jan. 2021. DOI <https://doi.org/10.29327/269579.4.1>. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/RFIR/issue/view/191>. Acesso em: 4 set. 2024.

CANCONE, Maria Helena Villas Bôas. Caboclos e pretos-velhos da umbanda. In: PRANDI, Reginaldo (Org.) **Encantaria Brasileira**. Rio de Janeiro: Pallas, 2001

CHARTIER, R. **A História Cultural**. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990.

DAMATTA, Roberto. **O que faz o brasil, Brasil?** Rio de Janeiro: Rocco. 1984

FACINA, Adriana. Jung na encruzilhada ou lendo Jung a partir de Exu. **Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica**, v. 41, n. 3, p. 11-24, 2023.

FIGUEIREDO, Ana Valéria. **Odoyá!** Representações de lemanjá na Trama das Imagens. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2016.

FERRETI, Sérgio Figueiredo. ~~Repensando o sincretismo~~: estudos sobre a Casa das Minas. São Paulo: EDUSP; São Luís: FAPEMA, 1995

FOSTER, Matheus. **O Corpo-Encruzilhada na Performance de Exu**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2023.

hooks, bell. Introdução: atitude revolucionária. In: hooks, bell. **Olhares negros: raça e representação**. Trad. Stephanie Borges. São Paulo: Elefante, 2019, p. 30-43.

KATRIB, Cairo Mohamad Ibrahim. Nas encruzilhadas do humano: A figura de Exu na Umban-

da. **Revista Brasileira de História das Religiões**, v. 10, n. 28, p. 97-111, maio 2017.

KUDIELKA, Robert. “**Roger Fry e a estética de seu tempo (prefácio à edição brasileira)**”. In: FRY, Roger. *Visão e Forma*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

LOPES, Tadeu Mourão dos Santos. **Encruzilhadas da cultura**: imagens de Exus e Pombagiras na Umbanda. 2010. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Contemporânea) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

MARTINS, Leda. **Afrografias da memória**: o reinado do Rosário do Jatobá. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza Edições; São Paulo: Perspectiva, 2021.

MARTINS, Leda. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021

MUNANGA, K. A Dimensão Estética na Arte Negro-Africana Tradicional. **USP MAC Notícias**, 07/06/2006. Disponível em: <http://www.macvirtual.usp.br/mac/arquivo/noticia/Kabengele/Kabengele.asp>. Acesso em: 11 fev. 2024.

NIEGRO, Guilherme. Quilombo do Samba: Circularidade - Princípio, Meio Princípio dos Saberes Tradicionais dos Quilombos Escolas de Samba. **Carnavalize**, 01 nov. 2020. Disponível em: <https://carnavalize.com/quilombo-do-samba-circularidade-principio-meio-e-principio-dos-saberes-tradicionais-dos-quilombos-escolas-de-samba/>. Acesso em: 11 mar. 2023.

OLIVEIRA, David Eduardo de. **Filosofia da ancestralidade**: corpo e mito na filosofia da educação brasileira. Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2007.

ORTIZ, Renato. **A Morte Branca do Feiticeiro Negro**: Umbanda e Sociedade Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1999.

PEREIRA, Caroliny. Inframince e o estado latente da experiência estética através da micropercepção. In: **Anais do V Seminário de Pesquisa em Artes do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Uberlândia**, 27 a 29 de novembro de 2013, p. 1-8.

PETROVICH, Carlos R.; MACHADO, Vanda. **Irê Ayó**: mitos afro-brasileiros. Salvador: EDUFBA, 2004.

REIS NETO, João Augusto dos. A Pedagogia de Exu: educar para resistir e (r)existir. **Revista Calundu**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 25, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistacalundu/article/view/27476>. Acesso em: 15 jul. 2024.

RODRIGUES JÚNIOR, Luiz Rufino. **Exu e a Pedagogia das Encruzilhadas**. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

RUFINO, Luiz. **Pedagogia das encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

SIMAS, Luiz Antonio. **Umbandas: uma história do Brasil**. Rio De Janeiro: Civilização Brasileira, 2021

SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. **Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

SODRÉ, Muniz. **Samba, o dono do corpo**. 2. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

SODRÉ, Muniz. **Terreiro e a Cidade: a Forma Social Negro-brasileira**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019.

VERGER, Pierre. **Nota sobre o culto aos orixás e voduns**. São Paulo: EDUSP, 2012.

GAB DIAS

é artista visual e mestranda no PPGArtes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro na linha de pesquisa Arte, Sujeito e Cidade, sob orientação de Ana Valéria Figueiredo. Graduiu-se em Licenciatura em Artes Visuais na Universidade de Brasília e Design Gráfico no IESB. Desenvolveu o projeto “Cultura Afro-brasileira nas Escolas” como educadora em escolas públicas do Distrito Federal (2020-2021).

ANA VALÉRIA DE FIGUEIREDO

é Dr^a em Ciências Humanas-Educação. Licenciada em Educação Artística. Estágio pós-doutoral pelo CICS Universidade Nova de Lisboa. PRGArtes e Lic. em Artes Visuais da UERJ. Pesquisadora da Rede Interinstitucional de Ações Coletivas de Universidades do Brasil e América Latina (RIA). Coordena pesquisas sobre a Pedagogia das Visualidades e Estéticas do Lúdico. Líder do PAVIS Pesquisa em Arte e Visualidades (UERJ).